

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА НЕКОТОРЫХ
РУССКИХ И АРАБСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Низамханова Хонзода Акмал кизи, Муталова Г.С.

Лингвистика (арабский язык), 2 курс, ТГУВ, Phd(Филологических наук)

доцент

Аннотация. На современном этапе развития человеческого общества все большее внимание уделяется проблемам развития языка как средства общения и как кладовой знаний и памяти о материальных, социальных, духовных, культурных достижениях и богатствах различных народов. Этот интерес обусловлен "активизацией" межкультурного общения, на который указывают многие, в том числе и лингвисты. Как справедливо отмечается рядом ведущих языковедов, все тонкости и вся глубина межкультурной коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми, при сопоставлении иностранных языков с родными и чужой культуры со своей родной, привычной.

Ключевые слова: фразеология, прототип, образность, идиома, словосочетание.

Интенсивное развитие фразеологии за последние десятилетия выдвинуло множество разнообразных проблем. С одной стороны, задачей фразеологизмов является описание фразеологического материала отдельных языков с упором на их специфические особенности, с другой стороны, все большее значение приобретает сопоставительное изучение фразеологических систем разных языков. Именно сопоставительный аспект системного изучения фразеологии, несомненно, представляет собой большой интерес как для разработки общей теории фразеологии, так и для изучения общих и отличительных признаков исследуемых языков.

Язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, её хранителя: языковые единицы, прежде всего слова, фиксируют содержание, которое в той или иной мере восходит к условиям жизни народа - носителя языка. Изучение иностранного языка означает и ознакомление с новой культурой, лежащей в основе данного языка¹.

Чтобы выявить национально-культурную специфику русских фразеологизмов при сопоставлении мы берем за основу выделение тематических групп фразеологизмов на основании их прототипов свободных словосочетаний, разработанное Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым².

Группа фразеологизмов, прототипы которых отражают многовековую историю русской книжности, традиционной русской грамотности

Фразеологизмы, прототипы которых рассказывают о русской денежной системе. Фразеологизмы этой группы содержат в своем составе название денежной единицы, и употребляется, говоря о ценности чего-либо.

Ни гроша за душой /ни копейки /.

Гроша медного / ломаного/ не стоит.

Оба фразеологизма обозначают отсутствие ценности чего-л.

Также существует ряд фразеологизмов, связанных с народным ремеслом. Например, русский фразеологизм «*Вить веревки*» имеет следующее содержание: веревки в крестьянском быту вили из льняных нитей или из пеньки. Мягкое волокно легко поддавалось скручиванию, и веревка получалась такой, какой хотели её сделать. Отсюда переносное значение фразеологизма. (Вить веревки с кого-л., т.е. злоупотребление одного человека своим влиянием на другого).

Группа фразеологизмов, прототипы которых отражают русские традиционные меры длины, веса и т.д.

Мерить на свой аршин.

¹ Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка – Пермь – 1974. – С. 89.

² Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Национально-культурная семантика русских фразеологизмов. В кн.: Словари илингвострановедение. – М.: Русский язык, 1982. – С. 93-98.

Семь пядей во лбу.

В русском народной измерительной и метрической системе аршин – это старая русская мера длины, равная 0.71 метра³. Фразеологизм «мерить на свой аршин» употребляется, когда человек оценивает что-л. по-своему. А говоря о гениальном и умном человеке употребляется фразеологизм «семь пядей во лбу».

Фразеологизмы, прототипы которых могут рассказать об охоте и рыбной ловле:

И след простыл.

Заметить следы.

Горячий или свежий след на языке охотников след, оставленный недавно и ещё сохранивший запах животного. Если след простыл, т.е. утратил запах животного, охотничьей собаке весьма трудно обнаружить зверя. Тем более, если, убегая от погони, он ещё и замечает следы, запорашивает их на снегу своим хвостом, как это делает, например, лиса.

Фразеологизмы, в состав которых входят компоненты с названием животных и птиц. Каждый народ, созерцая явления окружающей действительности, «снимает» с них самую типичную, характерную черту и эту черту придает другому, схожему явлению или предмету путем переноса значения на основе образности. Это один из способов обогащения языка. Например:

كاشرة البيضاء في الثور الأسود *Как капля в море* (букв. *Как белый волосок на теле черного быка*)

Группа фразеологизмов, прототипы которых отражают русскую ономастику:

Как Мамай прошел.

Демьянова уха.

На Маланьину свадьбу.

³ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН; Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. – М., 1995.

По Сеньке и шапка.

Как Сидорову козу.

В арабском языке можно привести пример:

رجع بخفى حنين *Вернуться ни с чем.* (дословн. *Вернулся с ботинками Хунайна.*)

Фразеологизмы этого типа являются лакуной для арабского языка. Они отражают национальную специфику комплексно, и основной акцент ставится на имя героя в составе фразеологизма, ведь с именем героя тесно связаны события, факт, явления действительности. Такие фразеологизмы полностью безэквивалентные.

Фразеологизмы, являющиеся оборотами из сказок, былин и песен. Встречая выражение «на все четыре стороны», изучающий русский язык должен понимать, что это фольклорное выражение исконно русское. Оно часто употребляется в сказках, где родители, провожая сына на все четыре стороны, благословляют его и дают советы, как себя вести. В обобщенном значении «четыре стороны» – это открытый мир, свободное пространство, вольная ширь, к которым русский народ испытывает особое чувство.

В качестве примера приведем некоторые арабские фразеологизмы, отражающие специфику функционирования идиоматических образований в Коране, своеобразие их образной основы, их связь с социальными, культурными, лингвистическими и другими факторами, а также предложить некоторые подходы к переводу подобных идиом на русский язык.

Выражение «سكت في أيديهم» (букв. *Было брошено в их руки*) согласно тафсирам и словарям означает «*Они раскаялись*». Известный русский ученый-востоковед И. Ю. Крачковский переводит эту фразу дословно как «*когда же по их рукам был нанесен удар*».

Происхождение этой идиомы объясняется арабскими средневековыми учеными двояко. Согласно первому толкованию человек, «сильно раскаивающийся и скорбящий, кусает от горя свою руку». В соответствии со

второй версией, человек, выражая скорбь, печаль, ударяет одной рукой по другой, и в этом случае имеет место «бросание одних рук в другие».

В Коране широко используются выражения такого рода для образной передачи душевного состояния человека⁴.

Приведем еще несколько примеров из Корана:

لا يستوي الخبيث و الطيب و لو اعجبك كثرة الخبيث⁵

«Худое не равно доброму, хотя бы и нравился тебе избыток худого»⁶.

ا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم⁷

«Не спрашивайте о таких вещах, которые, если открыты будут вам, огорчат вас»⁸.

و ما انفقتم من شئ فهو يخلفه⁹

«То, что вы истратили, он (то есть Аллах) возместит»¹⁰.

Как видно из приведенных примеров, для перевода такого рода выражений следует обращать внимание на своеобразие их образной основы, их связь с социальными, культурными, лингвистическими и другими факторами. Буквальный дословный перевод Корана не разрешен к нему обязательно нужно привести пояснение и толкование. Также из особенностей языка Корана является приведение слов, включающих в себя много смысловых значений.

И в заключении хотелось бы еще раз отметить что страноведческая ценность фразеологизмов заключается в том, что, во-первых, они отражают национальную культуру нерасчлененно, комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, т.е. своими идиоматичными значениями. Во-вторых, фразеологизмы отражают национальную культуру расчлененно,

⁴ Ушаков В.Д. Опыт интерпретации образной основы некоторых коранических идиоматизмов // Восток. – М., 1994. № 2. – С. 148.

⁵ Сура « аль- Маида» 5:100

⁶ Э.Р. Кулиев. Коран. Перевод смыслов. Издание седьмое, стереотипное. - Йошкар-Ола, 2001.

⁷ Сура « аль- Маида» 5:101

⁸ Э.Р. Кулиев. Коран. Перевод смыслов. Издание седьмое, стереотипное. - Йошкар-Ола, 2001

⁹ Сура « Саба» 34:39

¹⁰ Э.Р. Кулиев. Коран. Перевод смыслов. Издание седьмое, стереотипное. - Йошкар-Ола, 2001

единицами своего состава. Некоторые из этих слов принадлежат к числу безэквивалентных. Наконец, в-третьих, фразеологизмы отражают национальную культуру своими прототипами, поскольку генетически свободные словосочетания описывали определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, исторические события и многое другое.

Список использованной литературы:

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Национально-культурная семантика русских фразеологизмов. В кн.: Словари и лингвострановедение. – М.: Русский язык, 1982. – С. 93-98.
2. Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка. – Пермь, 1974. – С. 89.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп. – М., 1995.
4. Салих Ахмед Мохаммед. Контрастивные особенности семантики несвободных сочетаний русского языка, выражающих эмоции (на материале русского и арабского языков): Дисс... канд. филол. наук. – М., 1993.
5. Ушаков В.Д. Опыт интерпретации образной основы некоторых коранических идиоматизмов // Восток. – М., 1994. № 2. – С. 148.
6. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М., 1963.
7. Шарбатов Г.Ш. Русско-арабский учебный словарь. 2-ое изд., стереотипное с приложением очерка морфологии и фонетики русского языка. 16000 слов. – М., 1979.
8. Э.Р. Кулиев. Коран. Перевод смыслов. Издание седьмое, стереотипное.- Йошкар-Ола, 2001
9. <https://xn----8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/chitat-koran-na-russkom/elmir-kuliev/>